

Apéndice E

Clasificación de métodos de medición de la calidad en e-learning

Tabla E1

Grupo 1: Métodos basados en modelos clásicos de calidad del servicio (SERVQUAL, WEBQUAL, Kano, QFD)

Autor	Año	Método
Tobías et al.	2020	SERVQUAL
Liu et al.	2021	SERVQUAL
Sujono & Santoso	2017	WEBQUAL
Esmaeili et al.	2022	WEBQUAL 4.0, Kano
Theresiawati et al.	2023	SERVQUAL, Kano, QFD
Ramírez et al.	2022	Gap-IPA

Tabla E2

Grupo 2: Métodos multicriterio y toma de decisiones (AHP, TOPSIS, FCE, Entropy)

Autor	Año	Método
Su	2021	AHP + Entropy weight method
Tang et al.	2021	AHP + Fuzzy Comprehensive Evaluation
Zhang & Liu	2023	TOPSIS + Chow Test
Zhou & Zhang	2023	Fuzzy Rough Set + Index Weight

Tabla E3.

Grupo 3: Métodos de inteligencia artificial, minería de datos y aprendizaje profundo

Autor	Año	Método
Beiqing & Chunrong	2020	Deep Learning Algorithm
Hou	2023	Deep Data Mining + Fuzzy
Li	2024	Big Data Mining
Li	2023	Revisión literatura + satisfacción (implicación IA)

Tabla E4.

Grupo 4: Métodos basados en ecuaciones estructurales (PLS-SEM, PLS, regresión múltiple)

Autor	Año	Método
Schijns	2021	PLS-SEM
Jiménez et al.	2021	PLS-SEM
Theresiawati et al.	2023	PLS
Esmaeili et al.	2022	Regresión múltiple

Tabla E5.

Grupo 5: Métodos híbridos o desarrollos propios sin estandarización plena

Autor	Año	Método
Ramírez-Fernández & Silvera	2015	UNE 66181 + Fuzzy
Torres et al.	2017	F@rtic
Martínez et al.	2015	Performance control matrix
Muhammad et al.	2020	E-learning Quality Eval. Model (no presenta medición)
Alkhattabi et al.	2011	Multi-element analysis technique
Balyk et al.	2017	Proceso de red analítica
Vila et al.	2014	Instrumento de Arias (2007)
Hay et al.	2008	Tres métodos: "Analysis of structural change and learning quality", "Use of expert terms", "Expert scoring of student maps"

Figura E6.

Métodos utilizados por año en evaluación de calidad de e-learning

